

O'ZBEK XALQ PSIXOLOGIYASIDA BAXT HISSINING ILMIIY TADQIQ ETILISHI

Rajabova Feruza Pozilovna,

Xalqaro innovatsion universitet Psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrası Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20503260>

Annotatsiya. *Maqolada baxtning obektiv va subektiv fenomenida (noyob jihatida) ikki shartlanganlik kuzatilishi, inson turmush sharoitlari, ruhiy xolatlari bilan bog'liqligi, inson ruhiyati, hayotini idrok qilishi, unga munosabati, ularning ma'naviy qabul etishga aloqador subektiv kechinmalar majmuasi ekanligi haqida so'z boran.*

Kalit so'zlar: *Baxt, oila, shaxs, og'zaki ijodi, inson ruhiyati, baxtli hayot, odoq-axloq, qadr-qimmat, e'tibor, tarbiya, oila.*

Аннотация. *В статье говорилось о том, что в объективном и субъективном явлении счастья (в его уникальном аспекте) наблюдается двойственная обусловленность, связь с условиями жизни, психическими состояниями человека, психикой человека, его восприятием жизни, отношением к ней, комплексом субъективных переживаний, связанных с их духовным восприятием.*

Ключевые слова: *Счастье, семья, личность, словесное творчество человеческая психика, счастливая жизнь, манеры, достоинство, внимание, воспитание, семья.*

Annotation. *The article spoke about the observation (in a unique aspect) of two conditions in the objective and subjective phenomenon of happiness, the connection of a person with living conditions, mental states, the perception of a person's psyche, life, his attitude to it, the complex of subjective experiences associated with their spiritual acceptance.*

Keywords. *Happiness, family, personality, human psyche, happy life, verbal creativity, manners, dignity, attention, upbringing, family.*

Baxt muammosiga oid izlanishlar o'zining ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotiga ega bo'lib, ularda ilmiylikka qaraganda badiiylik ustuvor edi. Badiiy xotirotlar majmuasi qadimgi nodir, noyob qo'lyozmalar, og'zaki nutq namunasida o'z ifodasini topgan. Ular o'zlarining salohiyati, mukammalligi bilan insoniyat uchun xulq-atvor qoidalari sifatida odamlarning turli-tuman nuqsonlardan asrash, ko'ngil qolish (sovish) his-tuyg'ularning haloqatli holatlarining oldini olishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Qadimgi dunyo allomalari, mutafakkirlari aksariyat hollarda baxt tushunchasini insonni ma'naviy va tabiiy jihatdan qoniqish holati sifatida tushunganlar. Ularning mulohazalarida mazkur holatga erishishning aniq yo'llarini belgilash jarayonida birlik, umumiylik mavjud bo'lsa-da, lekin nima bilan qoniqtirish va nimani qoniqtirish bo'yicha o'xshashliklar bor.

Baxt muammosi insonshunoslik fanlarining predmetiga kirganligi tufayli turlicha yondashuvlar yordami bilan tushuntirishga va unga erishish vositalarini ishlab chiqishga harakat qilingan. Insonshunoslik fanlari tarixida baxt muammosini

o'rganishning asketik (yunoncha "asket" – harakata keltiruvchi degan ma'no anglatadi, his-tuyg'u, mayl va havasni paymol qiluvchi tamoyilga asoslanadi) va idonik (ichki rohatlanish, tana lazzati) o'zaro bir-biriga zid nazariyalar vujudga kelgan. Asketik yo'nalishning vakillari inson tanasiga, uning xohishlariga nisbatan loqayd va mensimay munosabatda bo'lishlikni dalillashga urinadilar (qon, balg'am, buyrak, ko'z yoshi, ilik kabilardan iborat isqirt tanada xohish ijobatidan rahatlanish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas). Ularning fikricha, xastalik, ochko'zlik, g'azab, hasad, judolik va hokazolara limmo-lim tanada rohatlanish bo'lish mumkin emasdir.

Baxt muammosini tushuntirishda Arastu antik davrning boshqa faylaso'flariga qaraganda axloqiy va aqliy fazilatlarni teran tadqiq eta oldi. Uning fikricha, axloqiy fazilat – faoliyat, xatti-harakat demakdir. barcha axloqiy fazilatlar adolat, muhabbat, sahiylik, xushfe'llik va xokazolar faqat inson faoliyatida namoyon bo'lishini asoslab beradi.

Arastu axloqiy fazilatlar bilan bir qatorda inson uchun muhim bo'lgan aqliy fazilatlarga – bilim, donolik, faxmlash va boshqalarga ham katta e'tibor beradi.

Arastu faqat aql faoliyatini tan oladi, shu sababdan u baxt idealini xaqiqatda intellektual mushoxada etishda deb biladi.

Baxt ruhiy va jismoniy salomatlik singari individning muayyan ijtimoiy aloqalari ko'payishi tufayli ko'lamini kengaytiradi. Ijtimoiy hislarning kamayishi va stress (zo'riqish) vaziyatlarning paydo bo'lishi sababli depressiya (ruhiy majruhlik) holati vujudga keladi.

XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Xojib o'zining «Qutadg'u bilig» - «Saodatga boshlovchi bilim» - kitobida yozishicha, farzand ko'rish va unga tarbiya berish har bir inson uchun buyuk baxtdir, ularsiz hayotning ma'nosi yo'q. Lekin bu narsa ota-onaga juda katta mas'uliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdir. Shuning uchun ham u oilaviy tarbiyani bola axloqiy taraqqiyotining asosi, deb hisoblagan: «Agap bolaning xulqi yomon bo'lsa, bunda bolaning aybi yo'q, hamma ayb - otasida». Bundan ko'rinadiki, farzandga beriladigan ta'lim-tarbiya uning kamolotiga xizmat qilar ekan, shuning o'zi ota-ona uchun baxtni his etishiga olib keladi.

Yusuf Xos Xojib insonlar bilan do'st bo'lish uchun asosiy kalit "bu tildir, til tufayli kishi o'z ilmi, aqliga jilo beradi. So'zni o'ylab so'zlash, uning ulug' bo'lishiga olib keladi, yoki o'ylamay so'zlansa, uning qadrini tushiradi" kabi fikrlari orqali insoniy munosabatlarda muomalaga yuqori e'tibor berish kerakligini uqtiradi. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, insoniy baxt kaliti sifatida mutafakkir muomala, aql, ilm va tilga e'tiborni muhim deb tavsiya etadi.

Yusuf Xos Xojibning “Qutadg‘u bilig” – “Baxtga eltuvchi bilim” asaridagi bosh g‘oya – insonni hayotda baxt-saodatga eltuvchi asosiy qarashlar to‘rt ramziy qahramon: Kuntug‘di – elig podsho - adolat timsoli, Oyto‘ldi – vazir – davlat timsoli, O‘gdulmish – vazir – aql timsoli, O‘zg‘urmish – vazirning qarindoshi – qanoat timsolining hayoti va davlatni boshqarish jarayonidagi xatti-xarakatlari va fikrlari orqali berilganki, bular inson kamoloti va baxtli yashashining muhim mezonini hisoblanadi.

«Qutadg‘u bilig» -«Saodatga boshlovchi bilim» - kitobida va undan keyingi qator asarlarida o‘zining etika va hayotga oid qarashlarini bayon etadi.

Inson faqat jamiyatdagina kamolotga yetishi mumkin, muloqot va ijtimoiy-foydali mehnat uni rivojlanishi va yashashining mezonidir, deb hisoblaydi. «Boshqa odamlarga foydasi tegmaydigan inson - o‘likdir», - deb yozadi u. /o‘sha asar, 529-bet/. Odam kim bo‘lishidan qat‘iy nazar /shohmi, gadomi/ avvalo insoniy bo‘lishi kerak, chunki «dunyoda o‘lmas bo‘lib, faqat insoniylik qoladi», «Yaxshi axloqiy fazilatlarga ega kishi - har qanday qimmatbaxo durlardan ham qimmatlidir».

Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shaxri” asarida axloq-odobga loyik inson ikki fazilatiga ega bo‘lmog‘i lozimligi va bu fazilatlar tarkibida muomala odobi, insonlarning o‘zaro bir-biri bilan xush muloqotligi, do‘stligi kabilarni kiritadi. Mutafakkirning fikricha, insonga uni go‘zal amallar qilishi uchun yo‘naltiriladigan odat maxsuli bo‘lishiga yetuk xulq lozim. Xulqning yaxshiligi xatti-xarakatlarda meyor qay darajada saqlanganligi bilan bog‘lanadi. Odobni esa u badavlatning davlatini bezaydigan va kambag‘alni kambag‘alligini yashiradigan axloqiy xodisa sifatida ta’riflaydi.

Abu Nasr Farobiyning inson kamoloti, baxti, ta’lim va tarbiyasi, axloqi haqidagi qarashlarida uqtirilishicha, oila a’zolarining bir-birlariga samimiy munosabatlari, mehru-oqibatlar shu oiladagi odamlarning baxtini tashkil qiladi. Bundan tashqari, har bir ota-onaning o‘z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo‘l ko‘rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta’lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta’siriga ega ekanligi keltiriladi.

Abu Nasr Farobiy “Baxt-saodatga erishuv yo‘llari haqidagi risola” asarida “Davlatning vazifasi insonlarni baxt-saodatga olib borishdir”, - deb yozadi. Bu esa ilm va yaxshi axloq yordamida qo‘lga kiritiladi.

Uning inson kamoloti, baxti, ta’lim va tarbiyasi, umuman axloqi, dinga munosabati haqidagi qarashlari umumfalsafiy qarashlar va tushuntirishlardan iborat o‘git bo‘lib, axloq nazariyasini boyitdi. Uning ta’limotlarida keltirilishicha, haqiqiy baxt bir odamning boshqasiga nisbatan g‘ayirligi, zulmi yo‘qolgandagina bo‘ladi, oila a’zolarining bir-birlariga samimiy munosabatlari, mehru-oqibatlar esa ana shu

oiladagi odamlarning baxtini tashkil qiladi. Bundan tashqari, har bir ota-onaning o'z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo'l ko'rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta'lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta'siriga ega ekanligi to'g'risidagi xulosalar mutafakkir qarashlarining hozirgi kunlar uchun ham naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Avesto. Tarixiy adabiy yodgorlik. Askar Mahkam tarjimasi - «Sharq», 2001.- T.:384b.
2. Avloniy A.Turkiy guliston yohud Axloq. T., 1997, 112 b.
3. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. - 223 b.
4. Alimova F. Oilaning psixologik muxiti // O'zbek oilasining etnopsixologik muammolari .- Resp. ilmiy amaliy anjumani ma'ruzalari qisqacha bayoni -T.,1993. - 18-19 b.

